

РАШК БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Турдибеков Жамшид Хуршид ўғли
ИИБ Академияси 311-гуруҳ курсанти
Саматов Саматжон Кодир ўғли
ИИБ Академияси 3-босқич курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11349397>

Аннотация: Ушбу мақолада рашк билан боғлиқ жиноятларнинг келиб чиқиши, сабаб ва шароитлари шунингдек ушбу турдаги жиноятларнинг ўзига хос хусусиятлари ва уларнинг олдини олишга қаратилган профилактик чора-тадбирлар ёритиб ўтилган.

Калит сўзлар: рашк билан боғлиқ жиноятлар тушунчаси, ўзига хос хусусиятлари, рашк билан боғлиқ жиноятларнинг хусусиятлари.

Мамлакатимизда ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликнинг сони ошиб бориши, бутун дунё миқёсида глобал муаммога айланиб бораётганлиги ҳеч биримизга сир эмас. Ўтган қисқа давр мобайнида айниқса ҳуқуқбузарларни олдини олиш ва профилактикаси соҳасида кенг қўламли иш амалга оширилди. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлар фаолиятида янги иш услублари жорий этилди ва бу соҳада яхлит ҳуқуқий тизим яратилди. Профилактик тадбирлар самарадорлигини ошириш мақсадида жойларда турли бўғиндаги ҳокимлар ва шаҳар ички ишлар бўлимлари раҳбарларининг вояга етмаганлар ва ёшлар масалалари бўйича ўринбосарлари лавозимлари жорий этилди. Бу соҳада парламент ва жамоатчилик назорати кучайтирилди. Сенат ва маҳаллий кенгашларга маъсул шахсларнинг ҳисоботларини танқидий муҳокама қилиш, чулар фаолиятини баҳолаш бўйича янги тизим яратилди.

Сўнги даврларда дунёдаги олампайлашув натижасида халқларнинг ўзаро маданият алмашуви, бир-бирларининг турмуш тарзи, дунёқарашидан таъсирланиши оқибатида ижобий ютуқлар қаторида салбий ҳолатлар ҳам урчиб бормоқда. Мусулмонлар ўртасида билиб-билмаган ҳолда ўзга дунёқараш ва тутумларни ҳеч қандай фарқламай қабул қилиб олиб, ўз маданиятларидан, ўзликларидан узоқлашиш ҳолатлари бўй кўрсатмоқда. Ушбу ҳақиқат инсоний туйғулардан бири – рашк борасида ҳам яққол кўринмоқда, десак, хато бўлмаса керак. Баъзан бу хислат буткул унитилиб кетмаяптикин, деб кўрқасиз. Айрим мусулмон эркаларда рашк деган нарса тамоман йўқ бўлиб кетгандек туюлади. Бошқа бир тарафда эса, рашкда ҳаддан ошиб, васвасага учраган кишилар ҳам бор. “Рашк” аслида форсча сўз бўлиб, ўзига тегишли бўлган, ўз ҳаққи деб билган нарсани қизғаниш, унда бошқа бировнинг шериклик қилишидан қалбнинг норози бўлиши ва изтиробга келишидир. Рашк кўпроқ эр ва аёл ўртасида намоён бўлади ва кучлироқ кечади. Бу туйғуда аёл ва эркак муштаракдир. Баъзан аёлларда рашк қаттиқроқ бўлади.

Рашк араб тилида “ғойротун” сўзи билан ифодаланади. Бу ўзак бизда “ғайрат-шижоат”, “ғайри”, “ғайрлик” сўзларида ифода топган. Ҳақиқатан, бу сўзнинг туб мазмунида мазкур маъноларнинг барчаси мужассам.

Рашк инсоннинг фитратида бор табиий хислат, соғлом ғариза (инстинкт) ҳисобланади. Шу боис, у ёш болаларда ҳам яққол кузатилади. Ўғил болалар ҳали вояга етмай турибоқ ўз опасинглисини, ҳатто онасини ҳам қизғаниши шундан. Болалиқда мактабдаги синифдош қизларни бошқа синифдагилардан қизғаниш, ҳимоя қилиш ҳам

шу туйғудан, ўша қизларни ўзига тегишли деб билганидандир. Кўпинча аёллар эрининг хиёнатини ёки бошқа аёлга қараганини билса, рашки қўзиб бирдан алангаланиб кетади. Эркакнинг ўз аёлида айрим ножўя ҳатти-ҳаракатларни ёки бошқа эркакка қараганини кўрганда қаттиқ ғазабга келиши ҳам рашқдандир. Ўзини “ўта тараққий этган”, “маданиятли” деб билган айримлар рашкни қолюқлик, ўтмиш тушунча дея иддаё қилади. Уларнинг бу гапини инсонда рашк туғма бўлишининг ўзиёқ очиқ рад этади. Аслида улар мазкур даъволари билан билиб-билмаган ҳолда ўзларининг ҳамиятсиз, орсиз эканларини ҳаспўшламоқчи бўлишади, фитратлари бузилганини “ёпиш”га ҳаракат қилишади. Рашкни йўққа чиқаришга уриниш инсон табиатида бор нарсани инкор қилишдир ва бу албатта салбий натижалар келтириб чиқаради.

Рашқ ўзининг назарий хоссаларини инобатга олган хода икки турга ажратиш мумкин:

1. **Асосли рашк.** (Асосли рашк бу шахсга тегишга бўлган барча шахсларни юқорида келтирилгани каби ғайрат билан химоя қилиш мотиви.)

2. **Асоссиз рашк.** (Бу эса ҳақиқатда мавжуд бўлмаган хавф-хатарлардан шахсга тегишга бўлган барча шахсни юқорида келтирилгани каби ғайрат билан химоя қилиш мотиви.)

Рашк – жуда кенг тушунча. Турли халқлар маданиятида рашк турлича талқин қилинади. Биздаги рашк тушунчаси билан Европадаги рашк тушунчаси тубдан фарқ қилади. Европада рашк ўз жуфтга ишончсизлик, гумонбозлик деб баҳоланади. Бизда эса жуфтликлар ўртасида бу тушунча ўзаро бирбирларини асрашга ёрдам берадиган тушунча ҳисобланади. Масалан, аёлини рашк қилган эркак уни картошка учун бозорга юбормаслиги, эркаклар кўп бўладиган ўринларда уни асраши, ўша ишларни ўзи бажариши рашкнинг ижобий жиҳатларидир. Аёл ўз турмуш ўртоғини озгина рашк қилиши туфайли эркак ўзини керакли ва муҳимроқ ҳис қилади. Аёлларни кўпинча ҳис-туйғулар бошқаради. Уларга берилиб кетиш оқибатида баъзан рашк васвасага айланиши мумкин. Буни битта воқеа мисолида тушунтириб бера қолай. “Хотиним касал бўлиб қолди ва уни ўзим 20 билган таниш клиникадаги таниш шифокорга олиб бордим. Борганимизда биздан аввал икки киши турган экан, улардан кейин навбатда турдик. Шу вақт ёшгина бир аёл келди-да, негадир мен тарафга қараб салом берди ва навбатда охири кимлигини сўради. Шу пайт бошланди-ю... Нега фақат менга салом бергани, нега мендан сўрагани ва ҳоказолар. Аёл нима дейишни билмасдан уялиб нари кетишга ҳозирланса ҳам, хотиним қўяй демасди. Бирпасда у аёл менинг жазманим экани ва мен уларни битта шифокорга олиб келганим “аён бўлди”. Бу хотиним томонидан қандай тўқиб чиқарилган бўлса, шундай ишонч билан айтилди. У аёлни танимаслигимни, уям мени танимаслигини минг маротаба такрорласам ҳам шовқин кўтарди. Бўлаётган шовқин-суронни эшитиб ичкаридан таниш шифокор ҳам чиқиб келди. Нима дейишни, қандай ўзимни оқлашни билмасдим. Орада бир бегона аёл туҳматга қолиб ўтирибди. Хуллас, ер ёрилмади, кириб кетмадим. Қабулга ҳам кирмасдан орқага қайтдик, минг пушаймон эдим ўзимча меҳрибонлик қилиб бирга борганимдан. Тўғри, эр-хотин уриши – дока рўмолнинг қуриши дейишади. Лекин бу каби воқеалар одамнинг эсидан чиқмас экан. Ҳар сафар эсимга тушганда бир карра меҳрим совийди мени ўша ерда уялтириб қўйгани учун. Кейинги пайтларда тушунтиришлар фойдасиз эканини билиб, индамай қўйдим. Бўлмаса ишончни йўқотадиган ҳеч нарса бўлмаган орамизда, доим оиламни, фарзандларимни биринчи

ўринда кўрганман. Бу асосиз шубҳалар, ўринсиз рашк нимадан эканини билмайман. Психологга олиб бориш керакдир деган фикрлар ҳам келяпти-ю, аммо бундай сабаб билан бориш ноқулай ҳисобланади. Хусусан рашк тушунчасини фуқароларнинг онггида тўғри шакллантириш орқали юқорида санаб ўтилган кўплаб жиноят ва ҳуқуқбузарликларни олдини олган ва жиноятларнинг барқарорлигини таъминлаган бўламиз.

Мамлакатимизда жамият негизи бўлган оила институтини, ижтимоий-маънавий муҳитни мустаҳкамлаш бўйича ҳам эътиборга лойиқ ишлар олиб борилмоқда. Жумладан, хонадонлардаги ўзаро келишмовчилик ва низоларни бартараф этиш, оилавий ажримлар сонини камайтириш бўйича давлат ва жамоат ташкилотлари томонидан кенг қамровли ишлар бажарилмоқда.

Мамлакатимиз Президенти қуйдаги фикрларни баён этган яни, Албатта, ҳаёт деган нарса синов ва машаққатларсиз бўлмайди. Лекин арзимаган қийинчиликка ҳам сабр қилмасдан, муқаддас оила кўрғонини бузиш, ажримларга йўл қўйишни барчамиз миллий урф-одатларимизга, меҳр-оқибатли, андишали халқимизга мутлақо ярашмайдиган ҳолат, деб баҳолашимиз зарур. Нега деганда, агарки биронта оилада нотинч вазият ҳукмрон бўлса, ўзаро низолар туфайли бегуноҳ болалар тирик етимга айланадиган бўлса, ёрдам ва кўмакка муҳтож инсонлар ўз ҳолига ташлаб қўйилса, бундай ҳолатга қарши ҳаммамиз биргаликда курашишимиз керак.

References:

1. <https://lex.uz/uz/> (Normativ hujjatlar bazasi)
2. www.google.com (Butun jahon qidiruv tizimi)
3. <https://aniq.uz/uz> (yangiliklar)
4. <https://uz.wikipedia.org/> (Qidiruv resurslar ba'zasi)
5. <https://cyberleninka.ru/> (Elektron kutubxona)
6. <https://kun.uz/>(yangiliklar)